

5.

**SIMPOZIJUM
LOGOPEDA
SRBIJE**

Timski rad u logopediji i defektologiji

9. i 10.04.2022. | Hotel Palace, Beograd

**ORGANIZATOR:
UDRUŽENJE LOGOPEDA
SRBIJE**

TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI

TEAM WORK IN LOGOPEDICS AND SPECIAL EDUCATION

Zbornik radova

Collection of papers

5. SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE

**SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE OF LOGOPEDISTS
OF SERBIA**

Beograd, 09-10. aprila 2022.

Belgrade, April, 09-10. 2022.

Izdavač / Publisher:

**Udruženje logopeda Srbije, 11070 Beograd, Bežanijskih ilegalaca 62/
Association of logopedists of Serbia, 11070 Belgrade, Bežanijskih ilegalaca 62,
www.udruzenjelogopedasrbije.com**

Naučni odbor

1. prof. dr Slavica Golubović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
2. prof. dr Mile Vuković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
3. prof. dr Mirjana Petrović-Lazić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
4. prof. dr Nadica Jovanović Simić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
5. prof. dr Nenad Glumbić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
6. prof. dr Jasmina Karić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
7. prof. dr Sanja Ostojić-Zeljковиć- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
8. prof. dr Sanja Đoković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
9. prof. dr Ljubica Isaković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
10. prof. dr Jasmina Kovačević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
11. prof. dr Vesna Radovanović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
12. prof. dr Ivana Veselinović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
13. prof. dr Mirjana Đorđević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
14. prof. dr Snežana Ilić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
15. prof. dr Vesela Milankov- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
16. prof. dr Zoran Komazec- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
17. prof. dr Tatjana Krstić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
18. prof. dr Špela Golubović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
19. prof. dr Aleksandra Matić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
20. prof. dr Medina Vantić Tanjić- *Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli*
21. izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza- *Republika Hrvatska, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb*

22. doc. dr Mina Nikolić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
23. doc. dr Bojana Drljan- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
24. doc. dr Ivana Arsenić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
25. doc. dr Mia Šešum- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
26. doc. dr Sanela Slavković- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
27. doc. dr Renata Škrbić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
28. doc. dr Mila Veselinović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
29. doc. dr Ana Poposka- *Republika Makedonija, JZU Zavod za rehabilitaciju sluha i govora i glasa, Skoplje*
30. doc. dr Suzana Jelčić Jakšić- *Republika Hrvatska, Sveučilište u Rijeci*
31. dr med. Milica Pejović Milovančević- *Institut za mentalno zdravlje, Beograd*
32. prim.dr sc.med. Jovana Ječmenica- *Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“, Beograd*
33. dr sci. Violeta Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
34. dr sci. Stevan Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
35. dr sci. Valentina Dukovska- *Republika Makedonija, JZU Univerzitetaska klinika za detski bolesti, Skoplje*
36. dr sci. Ivana Šehović- *Republika Srbija, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd*
37. dr sci. Silvana Filipova- *Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje*

Organizacioni odbor

1. Nataša Labović Obradović
2. Prof. dr Vesela Milankov
3. Una Umićević
4. Milena Anđelkov
5. Marijana Mirković
6. mr Nada Petrović
7. Olivera Vilimanović
8. Tamara Radojević

PRIORITETI RODITELJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU PRILIKOM TRAŽENJA PODRŠKE STRUČNJAKA

Jovana Uzelac²⁷, Sandra Glamočak²⁸, Prof. dr Špela Golubović²⁹, Medicinski fakultet, Novi Sad

Uvod: Obzirom da su postali integralni deo procesa pružanja podrške, roditelji su dobili mogućnost da definišu svoje prioritete. Definisane prioritete od strane roditelja doprinosi stepenu njihovog zadovoljstva, prihvaćenosti, aktivnijem učešću u procesu sprovođenja podrške, a sve navedeno ostvaruje pozitivan uticaj na detetov razvoj i na ishode koji se ostvaruju.

Cilj: Prikaz prioriteta roditelja dece sa smetnjama u razvoju u svetu i na našim prostorima, kada je u pitanju traženje pomoći stručnjaka, njihova povezanost sa sposobnostima deteta, kao i ukazivanje na značaj sagledavanja istih, a sve u svrhu poboljšanja pristupa i ishoda vezanih za dete.

Metode: Sveobuhvatan pregled literature izvršen je koristeći sledeće baze podataka: Google Scholar, SCIndex, PubMed, ResearchGate, Springer. Termini po kojima je vršena pretraga bili su "treatment priorities", "parent", "children with disabilities", "intervention priorities", te njihovi pandani na srpskom jeziku.

Rezultati: Sagledavne prioritete vršilo se u odnosu na vrstu, tip i stepen ometenosti, kao i uzrast deteta. Dobijeni rezultati pokazuju da su prioritete roditelja determinisani deficitima koji ometaju detetovo učešće u aktivnostima svakodnevnog života. Što su deficiti u pojedinim oblastima razvoja veći, roditelji su usvajanje veština u okviru istih označavali kao veći prioritet.

Zaključak: Prioriteti roditelja dece sa smetnjama u razvoju se razlikuju u odnosu na vrstu, tip i stepen ometenosti, kao i uzrast deteta, pri čemu rastu sa povećanjem stepena ometenosti i menjaju fokus u odnosu na uzrast na kome se dete nalazi i zahteve koje se pred njega postavljaju.

Ključne reči: prioritete roditelja, deca sa smetnjama u razvoju, vrsta ometenost, stepen ometenosti.

²⁷ Jovana Uzelac, Medicinski fakultet, Novi Sad, jovana.uzelac@mf.uns.ac.rs

²⁸ Sandra Glamočak, Medicinski fakultet, Novi Sad, sandra.glamocak@mf.uns.ac.rs

²⁹ Prof. dr Špela Golubović, Medicinski fakultet, Novi Sad, spela.golubovic@mf.uns.ac.rs

UVOD

Prelaz sa tradicionalnog na savremen model u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji predstavlja značajan korak koji utiče na promenu perspektive, kako u procesu procene detetovih sposobnosti, tako i u procesu pružanja adekvatne podrške - sa pristupa usmerenog isključivo na dete, na pristup usmeren i na roditelje, ali i na sve one koji su u neposrednom kontaktu sa detetom. U skladu sa tim, na centralno mesto postavlja se detetov mikrosistem – porodica, te je pristup baziran na aspektu “porodica u centru”, a podrazumeva identifikovanje i njihovih potreba, snaga i resursa, koji mogu ostvariti značajnu ulogu u stimulaciji detetovog razvoja. S tim u vezi, pristup se sve više usmerava na identifikovanje sposobnosti, a ne samo nesposobnosti, a stručnjaci, kao što je pomenuto, sve više počinju da pridaju značaj uključivanju porodice u istu i sagledavanju kompletnog detetovog okruženja. Takođe, sa pružanja podrške u kontrolisanim uslovima i u strukturisanom okruženju, prelazi se na okruženje u kome dete svakodnevno boravi i koje za njega predstavlja sigurnu zonu, što takođe zahteva uključivanje roditelja u istu i korišćenje svakodnevnih rutina. Roditelj postaje stručnjakov partner, odnosno, preuzima aktivnu ulogu u pružanju podrške, prateći potrebne smernice, jer su ipak oni ti koji najviše vremena provode sa detetom i najbolje ga poznaju (Golubović, 2018). Obzirom da su postali integralni deo procesa pružanja podrške, roditelji su dobili mogućnost da definišu svoje prioritete. Definisanje prioriteta i funkcionalnih ciljeva od strane roditelja i njihovo uključivanje u proces pružanja podrške, doprinosi većem stepenu njihovog zadovoljstva, prihvaćenosti, aktivnijem učešću u procesu sprovođenja podrške, a sve navedeno ostvaruje pozitivan uticaj na detetov razvoj i na ishode koji se ostvaruju, te je samao pružanje podrške efikasnije i značajnije za dete i porodicu. Stoga, prvi korak ka izboru adekvatne podrške za dete, jeste uključivanje i analiza roditeljskih prioriteta (Ghanadzade et al., 2018; Hinojosa et al., 1984). Obzirom da prisutvo smetnji u razvoju kod deteta, posebno onih koje su težeg stepena i svakodnevno suočavanje sa izazovima dovodi do pojave anksioznosi, stresa, pa čak i depresije kod roditelja, te stoga, njihovo učestvovanje u postavljanju ciljeva tokom pružanja podrške može uticati na značajno redukovanje pomenutih, a to je povezano sa većim zadovoljstvom pruženim programima podrške (Ghanadzade et al., 2018; Golubović et al., 2019; Bloch et al., 2010).

CILJ

Pregled literature u svrhu sagledavanja prioriteta roditelja, kada je u pitanju traženje pomoći stručnjaka, njihova povezanost sa sposobnostima deteta, kao i ukazivanje na značaj sagledavanja istih, a sve u svrhu poboljšanja pristupa i ishoda vezanih za dete.

MATERIJAL I METODE

Sa ciljem prikupljanja podataka iz literature, izvršen je sveobuhvatan pregled iste, korišćenjem sledećih baza podataka: Google Scholar, SCIndex, PubMed, ResearchGate, Springer. Termini po kojima je vršena pretraga bili su “treatment priorities”, “parent”, “children with disabilities”, “intervention priorities”, te njihovi pandani na srpskom jeziku. Kriterijumi za izuzeće bili su članci objavljeni na jezicima izuzev srpskog i engleskog, kao i članci objavljeni van desetogodišnjeg vremenskog okvira, iako su u reference, na osnovu prvobitne pretrage, uvršteni i radovi van istog, zbog sagledavanja teorijskih okvira i promena u određenim konceptima. Takođe, odabrani su oni koji se tiču dece sa poremećajima iz spektra autizma i dece sa cerebralnom paralizom. U radu je korišćen 21 izvor, u najvećem broju to su istraživački naučni radovi, uz dodatak nekoliko stručnih knjiga.

PRIORITETI RODITELJA DECE SA POREMEĆAJIMA IZ SPEKTRA AUTIZMA PRILIKOM TRAŽENJA PODRŠKE STRUČNJAKA

Kao što je naznačeno, definisanje prioriteta od strane roditelja predstavlja značajan korak u samom pristupu koji je usmeren ka deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama i umnogome utiče na sam tok, ali i na ishode podrške koja se pruža detetu. Stoga, mnogi autori se bave ovom tematikom, sa ciljem da sagledaju koje veštine roditelji označavaju kao prioritet, kao i da li postoji povezanost između prioriteta i dečjih trenutnih sposobnosti. Takođe, važan segment istraživanja predstavlja i sagledavanje načina na koji roditelji vrše odabir prioriteta, odnosno, da li koriste pristup baziran na deficitima i slabim stranama detetovog funkcionisanja, ili se pak fokusiraju na detetove snage i na one veštine u kojima dete pokazuje određeni stepen funkcionisanja (Pituch et al., 2011).

Prema Ghanadzade i sar., prioriteti koje su roditelji označili pripadaju oblasti komunikacije, socijalnih interakcija, akademskih veština, brige o sebi, kao i života u zajednici (Ghanadzade et al., 2018). Do sličnih rezultata dolaze i Pituch i sar. u svojoj studiji, pri čemu se, pored navedenih, izdvajaju i oblast slobodnog vremena i rekreacije, kao i veštine potrebne za obavljanje posla, dok briga o sebi, kao takva, u ovoj studiji, nije označena kao prioritet (Pituch et al., 2011). Rezultate Pituch i sar. potvrđuju Spann i sar., u čijoj studiji su kao važne naznačene iste oblasti, uz dodat aspekt dnevnih životnih veština, koji se smatrao značajnim od strane roditelja obuhvaćenih ovim istraživanjem (Spann et al., 2003). Problemi u ponašanju su takođe rangirani kao visoko prioritetna oblast od strane roditelja iz studije Spann i sar. i Rodger i sar., što se razlikuje u odnosu na studiju Ghanadzade i sar., te bi se, dobijeni rezultati mogli tumačiti različitom percepcijom iste, odnosno, smatranjem poremećaja ponašanja kao posebnog entiteta, izuzev samopovređivanja i agresije, od strane ispitanika u studiji Ghanadzade i sar. Petrina i sar. u svojoj studiji ističu da aspekti označeni važni jesu socijalne interakcije i stvaranje prijateljstava, kao i emocionalno funkcionisanje. Veština stvaranja prijateljstava je označena kao veoma bliska samim socijalnim interakcijama i emocionalnim funkcionisanjem, te napredovanje u ova dva domena podstiče i njeno poboljšanje. Stoga, to predstavlja osnovni razlog zašto su, prema gledištu roditelja, socijalne interakcije i emocionalno funkcionisanje važniji aspekt, te samim tim, navedene kao prioritet. Oblasti intelektualnog, motoričkog funkcionisanja, kao i akademskih veština i kreativnosti, označene su kao manje prioritetne oblasti u odnosu na prethodno pomenute (Petrina et al., 2015). Socijalne interakcije predstavljaju oblast koju su, kao izrazito važnu naveli i roditelji iz studije Whitaker i saradnika (Whitaker, 2007). Pomenuti nalazi u skladu su i sa studijom Rodger i sar., pri čemu su pored poremećaja u ponašanju i socijalne interakcije, takođe i komunikacija, igra i briga o sebi, označene kao oblasti koje su veoma značajan fokus kada je u pitanju traženje stručne podrške. U ovoj studiji oblast igre označena je kao visok prioritet, uzimajući u obzir uzrast dece koja su činila uzorak (2-4 godine), a naročito veštine kao što su uključivanje u igru sa drugima, vođenje samostalne igre, postojanje funkcionalne igre i slično (Rodger et al., 2004). Takođe, i prema Lai i Weiss, socijalne interakcije označene su kao visok prioritet od strane roditelja, bez obzira na kom uzrastu se nalaze njihova deca, dok je poimanje prioriteta u odnosu na druge oblasti, variralo u odnosu na uzrast. S tim u vezi, oblasti koje su, sa gledišta roditelja, značajne na školskom uzrastu, bile su u vezi sa akademskim veštinama, rekreacijom i slobodnim vremenom, dok su se na adolescentnom uzrastu bazirali na oblasti

dnevni životni veština, a u slučaju odraslih, prioriteti su promenili fokus na veštine potrebne za obavljanje posla (Lai, Weiss, 2017).

Takođe, uzimajući u obzir svaku od navedenih, opštih oblasti, uočava se da su se i u okviru njih, kao prioritete, izdvojile pojedinačne veštine. Kada se govori o pomenutom, prema studiji Ghanadzade i sar. izdvaja se oblast komunikacije, kao ona sa najviše prioriteta veština, pri čemu su one poput: odgovaranje na pitanja, opis događaja/osećanja, iniciranje komunikacije, praćenje uputstava i traženje informacija koje su potrebne, označene kao visok prioritet od strane roditelja (Ghanadzade et al., 2018). Nešto drugačije veštine u okviru ovih oblasti označili su roditelji iz studije Pituch i sar., pri čemu su, u oblasti komunikacije, pored opisa događaja/osećanja, pridali važnost i prikladnim reagovanjem na postavljena pitanja (Pituch et al., 2011). Sa druge strane, iz oblasti socijalnih interakcija, prema Ghanadzade i sar. izdvojeno je iniciranje socijalne interakcije sa drugim ljudima, dok su roditelji iz studije Pituch i sar., kao prioritet naveli stvaranje prijateljstava i prikladnu komunikaciju sa nepoznatim osobama. Slušanje učitelja/nastavnika navedeno kao veoma važan segment akademskih veština i kod Ghanadzade i sar. i kod Pituch i sar., s tim da se kod Pituch i sar. izdvojila i veština pisanja kao prioritet u ovoj oblasti. Što se tiče oblasti koja je vezana za brigu o sebi, prema Ghanadzade i sar., roditelji su kao najvažniji aspekt označili obavljanje toaleta, dok su lična bezbednost i bezbednost u saobraćaju (kao pešaka) visoko rangirane veštine u pogledu prioriteta koji su u vezi sa životom u zajednici u obe studije (Ghanadzade et al., 2018; Pituch et al., 2011). U odnosu na studiju Ghanadzade i sar. veštine koje su, u istraživanju od strane Spann i sar. označene kao prioritet, a tiču se oblasti brige o sebi, pored obavljanja toaleta, predstavljaju kupanje, pranje zuba i oblačenje (Ghanadzade et al., 2018; Spann et al., 2003; Rodger et al., 2004). Kada govorimo o veštinama potrebnim za posao, Pituch i sar. ističu da su roditelji kao visok prioritet naveli socijalne interakcije na poslu, dok se u pogledu slobodnog vremena i rekreacije, izdvaja igra sa vršnjacima (Pituch et al., 2011).

Kada uzmemo u obzir korelaciju između oblasti koje su roditelji označali kao prioritet u pružanju podrške od strane stručnjaka i trenutnih dečjih sposobnosti, prema studiji Ghanadzade i sar., u 6 kategorija pokazala se kao pozitivna, linearna. Ista se odnosi na oblasti problema u ponašanju, komunikacije, socijalnih interakcija, brige o sebi, motoričkih i dnevnih životnih veština, pri čemu je najveća u oblasti komunikacije i problema u ponašanju. Navedeni podaci govore u prilog tome da se roditelji fokusiraju na rešavanje problema u funkcionisanju i poboljšanje nivoa veština u navedenim oblastima, odnosno da će se kao prioritet naći one oblasti u čijem funkcionisanju dete ispoljava teškoće (Ghanadzade et al., 2018). Sa druge strane, Pituch i sar. su svojim israživanjem dobili nešto drugačije rezultate. Naime, percepcija prioriteta roditelja u određenim oblastima nije povezana sa dečjim sposobnostima u istim, te u tom slučaju se ne uočava ni linearna ni kvadratna povezanost. U pitanju su oblasti dnevnih životnih veština, veština života u zajednici i veština potrebnih za obavljanje posla, kao i istoimeni prioriteti. Pozitivna linearna povezanost uočava se između sledećih oblasti i njihovih prioriteta: briga o sebi, život u zajednici, slobodno vreme i rekreacija, socijalne interakcije, motoričke veštine i aspekt poremećaja u ponašanju. S tim u vezi, navedena povezanost govori u prilog tome da su navedene oblasti za roditelje dece koja su u okviru njih imala visoku funkcionalnost, bile najmanje značajne, te je njihova značajnost rasla sa smanjenjem dečje funkcionalnosti, odnosno nivoa sposobnosti. Značajno je pomenuti, da su rezultati ovog istraživanja pokazali kvadratnu vezu između oblasti komunikacije i akademskih veština i njihovih prioriteta. Što se tiče domena komunikacije, rezultati pokazuju da je za roditelje dece sa srednjim i visokim stepenom oštećenja ova oblast bila izrazito važna, u poređenju sa roditeljima dece koja su ispoljavala minimalne

deficite. Kada govorimo o oblasti akademskih veštinama, istraživanje je iznedrilo zanimljive podatke. Naime, ova oblast se označavala kao vrlo malo prioriteta od strane roditelja čija deca imaju minimalne ili pak nemaju ispoljene deficite, te je sa rastom stepena deficita raslo i sagledavanje važnosti ove oblasti od strane roditelja, pri čemu je, u slučajevima oštećenja visokog stepena, sagledavanje istih kao prioriteta ponovo svedeno na minimum. Roditelji, generalno, pojedine oblasti označavaju kao veći prioritet, kada deca u okviru njih imaju srednje ili niže sposobnosti, a kao manji kada deca pokazuju visok nivo sposobnosti. Prioriteti se reflektuju u onim oblastima u kojima dete pokazuje veći deficit, dakle bazirani su na slabim stranama deteta, odnosno deficitima. Ono što je interesantno, jeste drugačije sagledavanje, koje se događa kada su u pitanju aspekt komunikacije i akademskih veština, jer su one označene kao veći prioritet kada su deca pokazivala određeni nivo sposobnosti u okviru njih, a postale su manji, sa povećanjem nivoa sposobnosti, odnosno funkcionisanja. Ovo se može povezati sa zonom narednog razvoja, koja je konstrukt Vigotskog, jer su ove veštine bile u nastajanju, te su označene kao prioritet, što znači da se sagledavanje istih kreće u smeru prepoznavanja jakih strana u detetovom funkcionisanju. (Pituch et al., 2011).

PRIORITETI RODITELJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM PRILIKOM TRAŽENJA PODRŠKE STRUČNJAKA

Kao oblasti koje su važne, roditelji dece do 6 godina, prema Chiarello i sar. ističu oblast dnevnih životnih veština u koje spadaju briga o sebi, mobilnost, komunikacija i slično, i oblast produktivnosti, koje se navode i kod ostalih uzrasnih grupa (6-12; 13-21 godinu). Kada govorimo o uzrastu 13 do 21 godinu, roditeljski prioriteti se odnose na domen socijalizacije, što je očekivano, obzirom da su u pitanju adolescentski period i rano odraslo doba. Sa druge strane, socijalna interakcija, od strane roditelja dece čije je motoričko funkcionisanje na nivou IV i V, označena je kao manji prioritet, jer je fokus na dnevnim životnim aktivnostima (Chiarello et al., 2010). Ove rezultate potvrđuju i Brandao i sar., u čijem istraživanju je mobilnost označena kao najveći prioritet, i to kod roditelja dece 3-6 godina, uz oblast igre, koja je, takođe, prepoznata kao važna, posebno ukoliko je motoričko funkcionisanje deteta na nivou V (Brandao et al., 2014). Dnevne životne veštine označene su kao važnije kod roditelja dece na uzrastu od 13 do 21 godinu, bez obzira na nivo motoričkog funkcionisanja, u odnosu na roditelje dece uzrasta do 6 i od 6 do 12 godina, dok je pak, produktivnost označena kao veći prioritet roditeljima dece od 6-12 godina, što je očekivano, obzirom da se ovaj domen odnosi na produktivnost u školi, domaćinstvu i van njega, kao i na poslu. Takođe, roditelji dece čije je motoričko funkcionisanje na nivou I, u poređenju sa ostalima, dnevne životne aktivnosti nisu označili kao visok prioritet, ali jesu fizičku rekreaciju, slobodno vreme, akademske veštine i socijalne interakcije, što je u skladu sa stepenom izraženosti oštećenja na pomenutom nivou. Važno je istaći da koncept slobodnog vremena, te aspekti koji su u vezi sa istim, nisu imali veliku važnost za roditelje, bez obzira kojoj uzrasnoj grupi njihova deca pripadaju.

Što se tiče domena brige o sebi, koji, prema ovom istraživanju, pripada aspektu dnevnih životnih veština, roditelji dece uzrasta do 6 godina, kao važne izdvojili su oblačenje i obavljanje toaleta, što važi i za decu uzrasta 6-12 godina, dok se prioriteta veštine u okviru ovog domena razlikuju kada govorimo o uzrastu 13-21 godinu, te se one tiču higijene i kupanja. Veština oblačenja, higijene i kupanja označena je kao prioritet od strane roditelja dece na svim nivoima motoričkog funkcionisanja, dok su, veštine vezane za hranjenje važne roditeljima dece sa IV i V nivoom motoričkog funkcionisanja. Mobilnost je kao važna označena od strane roditelja dece

koja imaju motoričko funkcionisanje na nivou II, III, IV i V, nezavisno od uzrasta, dok je kod nivoa II i III prioritet bila i fizička rekreacija, što govori u prilog sagledavanja važnosti iste (Chiarello et al., 2010). Navedene podatke potvrđuju i Verketek i sar. koji ističu da se roditeljski prioriteti fokusiraju oko oblasti brige o sebi, funkcionalne mobilnosti, socijalnih interakcija i igre (Verketek et al., 2006), ali i Pollock i sar., koji u oblasti brige o sebi ističe oblačenje i hranjenje, ali i akademske veštine (Pollock, Stewart, 1998). Slične podatke navode i Siebes i sar., uz fokus na komunikaciji i oblačenju/svlačenju i veštinama hranjenja, u domenu brige o sebi (Siebes et al., 2007). Antle i sar. su u svojoj studiji, koja je obuhvatala roditelje adolescenata, istakao veštine hranjenja, fizičku aktivnost, socijalne interakcije i produktivnosti (Antle et al., 2008), dok su, sa druge strane istraživanjem koje je sprovedli Law i sar., a ono je obuhvatalo roditelje dece od 1 do 4 godine, kao prioritet identifikovane su oblasti koje se tiču brige o sebi, mobilnosti, igre i sedenja i stajanja (Law et al., 1998). Rezultate slične Law i sar. prezentuju i Otensjo i sar., uz dodatak socijalizacije, ravnoteže, kordinacije i snage (Otensjo et al., 2008).

Prema Knox i sar. prioritetne oblasti su aktivnosti dnevnog života, funkcija ruku, mobilnost na podu, jelo/piće, sedenje, stajanje/hodanje, transferi, prisustvo ukočenosti, komunikacija, terapija, vizuelna percepcija i ponašanje. Najčešći odgovori od strane roditelja u okviru ove studije bili su stajanje/hodanje, prisustvo ukočenosti, komunikacija, sedenje. Važno je istaći podatke do kojih Knox, svojim istraživanjem došao, a to su da su stajanje i hodanje bili prioritet roditeljima dece sa spastičnom diplegijom, funkcija ruke roditeljima dece sa hemiplegijom, a komunikacija, mobilnost na podu, sedenje i veštine vezane za hranjenje, kod roditelja dece sa spastičnom kvadriplegijom i atetozom. Prema Knox i sar., roditelji dece čije je motoričko funkcionisanje na nivou II, III i IV, kao prioritet naveli su stajanje i hodanje, dok je kod roditelja dece čije je motoričko funkcionisanje na nivou III i IV, prioritet mobilnost na podu. Kada govorimo o deci čiji je nivo motoričkog funkcionisanja V, roditeljski prioriteti bili su vezani za sedenje, mobilnost na podu, ali i komunikaciju. Stajanje/hodanje prioritet je za roditelje dece od 2 do 4 i više od 6 godina, na svim nivoima motoričkog funkcionisanja, s tim što je kod dece čije je motoričko funkcionisanje na nivoima I, II i III fokus na balasnu i posturi prilikom stajanja i hodanja, a na nivou V na pozicioniranju bez podrške. Mobilnost na podu predstavljala je važan aspekt za roditelje dece čiji je uzrast ispod 2 godine, međutim, sagledavanje istog nastavlja biti prioritet i roditeljima dece uzrasta od 2 do 4 godina, a potom, što je očekivano, biva zamenjeno prioritetima fokusiranim na druge aspekte mobilnosti. Nivo prioritetnosti oblasti komunikacije se povećava sa uzrastom i pik dostiže kod uzrasta 4-6 godina (Knox, 2008).

ZAKLJUČAK

Na osnovu pregleda dostupne literature, zaključuje se da se sagledavanje prioriteta od strane roditelja razlikuje u odnosu na mnoge parametre koji su u vezi sa detetom i njegovim sposobnostima. Prvi od pomenutih parametara odnosi se na sam uzrast na kom se dete nalazi, pri čemu su na različitim uzrastima, različite oblasti u fokusu. Takođe, razlika u poimanju prioriteta u okviru oblasti i veština koje im pripadaju može se pripisati i razlikama u pogledu tipa oštećenja koje dete ima, te su, stoga, različite prioritete označili roditelji dece sa poremećajima iz spektra autizma i roditelji dece sa cerebralnom paralizom. S tim u vezi, razilaženje u pogledu percepcije važnosti pojedinih oblasti se može uočiti i unutar oštećenja iz iste grupe, te tada govorimo o razlici u stepenu njegove izraženosti. Što se tiče dece sa poremećajima iz spektra autizma većinski deo uzorka u nekim studijama činila su deca čije je intelektualno funkcionisanje na nivou umerene i teške intelektualne ometenosti, a govorno jezičke sposobnosti na nivou

pojedinačnih reči i jednostavnih fraza, ili pak na prelingvističkom nivou, dok su, sa druge strane, u drugim studijama, većinski deo uzorka sačinjavala deca prosečnih intelektualnih sposobnosti, sa razvijenijim govorno – jezičkim sposobnostima. Na isti način se dešava i percepcija prioriteta od strane roditelja dece sa cerebralnom paralizom, pri čemu gledišta na prioritete oblasti zavise od novoa motoričkog funkcionisanja deteta, ali i oblika u kome se ovaj entitet ispoljava, odnosno tipa cerebralne paralize. U skladu sa prethodno navedenim, rezultati studija pokazuju i tendenciju da roditelji prioritet daju oblastima u kojima deca ispoljavaju najviše problema u funkcionisanju, odnosno oblastima u kojima dete poseduje nizak stepen sposobnosti. Drugim rečima, odabir prioriteta se zasniva na deficitima i potrebama za poboljšanjem u tim područjima, a ne na snagama deteta. S tim u vezi, veštine koje su najčešće označene kao prioritete roditeljima dece sa poremećajima iz spektra autizma pripadaju oblasti komunikacije, socijalnih interakcija i problema u ponašanju, dok su kod roditelja dece sa cerebralnom paralizom, to veštine vezane za mobilnost i brigu o sebi, odnosno aktivnosti dnevnog života u širem smislu.

LITERATURA

1. Antle, B.J., Mills, W., Steele, C., et al. (2008). An exploratory study of parents' approaches to health promotion in families of adolescents with psysical disabilities. *Child: Care, Health and Development*, 34, 185-193.
2. Anderson, J. & Hinojosa, J. (1984). Parents and therapists in a professional partnership. *The American Journal of Occupational Therapy*. 38(7), 452-461.
3. Bloch, J.S., & Weinstein, J.D. (2010). Families of Young Children with Autism. *Social Work in Mental health*. 8, 23-40.
4. Brandao, M.B., Oliveira, R.H. & Mancini, M.C. (2014). Functional priorities reported by parents of children with cerebral palsy: contribution to the pediatric rehabilitation process. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 18(6), 563-571.
5. Chiarello, L.A., Palisano, R.J., Maggs, J.M., et al. (2010). Family Priorities for Activity and Participation of Children and Youth With Cerebral Palsy. *Journal of the American Physical Therapy Association*. 90(9), 1254-1264.
6. Ghanadzade, M., Waltz, M. & Ragi, T. . (2018). The intervention priorities of parents of children with autism spectrum disorders in Iran. *Research in Autism Spectrum Disorder*. 55, 14-24.
7. Golubović, Š. (2018). *Rana intervencija u detinjstvu*. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet.
8. Golubović, Š., Maksimović, J., Uzelac, J. & Glamočak, S. (2019). Quality of Life of Families of Early Aged Children with Disabilities. In: Čotar Konrad S, Borota B, Rutar S, Drljić K, Jelovčan G, editors. *Early Childhood Education and Care of Children under the Age of Three*. Koper: Univerza na Primorskem, 211-22.
9. Knox, V. (2008). Do parents of children with cerebral palsy express different concerns in relation to their child's type cerebral palsy, age and level of disability? *Physiotherapy*. 94, 56-62.
10. Lai, J.K. & Weiss, J.A. (2017). Priority Service Needs and Receipt Across the Lifespan For Individuals With Autism Spectrum Disorder. *Autism Research*. 10, 1436-1447.
11. Law, M., Darrach, J., Pollock, N., Lewiton, A., et al. (1998). Family centered functional therapy for children with cerebral palsy: an emerging practice model. *Physical & Occupational Therapy In Pediatrics*. 18, 83-102.

12. Otensjo, S., Oien, I. & Fallang, B. (2008). Goal – oriented rehabilitation of preschoolers with cerebral palsy: a multy-case study of combined use of the Canadian Occupational Perfomance Measure (COPM) and the Goal Atainmnet Scaling (GAS). *Developmental Neurorehabilitation*. 11, 56-62.
13. Pituch, K., Green, V., Didden, R., et al. (2011). Parent reported treatment priorities for children with autism spectrum disorder. *Research in Autism Spectrum Disorder*. 5, 135-143.
14. Petrina, N., Carter, M. & Stephenson J. (2015). Parental perception of the importance of friendship and other outcome priorities in children with autism spectrum disorder. *European Journal of Special Needs Education*. 30(1), 61-74.
15. Pollock, N. & Stewart, D. (1998). Occupational performance needs of school – aged children with physical disabilities in community. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*. 18, 55-68.
16. Rodger, S., Braithwaite, M. & Keen, D. (2004). Early intervention for children with autism: parental priorities. *Australian Journal of Early Childhood*. 29(3), 34-41.
17. Spann, S.J, Kohler, FW. & Soenksen, D. (2003). Examining Parents’ Involvement in and Perceptions of Special Education Services: An Interview with Families in a Parent Support Group. *Focus on autism and ther developmental disabilities*. 18(4), 228-237.
18. Siebes, R.C., Ketelaar, M., Gorter, JW., et al. (2007). Transparency and tuning of rehabilitation care for children with cerebral palsy: A multiple case study in five children with complex needs. *Developmental Neurorehabilitation*. 10(3), 193-204.
19. Verketeker, G.J., Wolf, M.J. & Louwers, A.M. (2006). The reproducibility and validity of the Canadian Occupational Perfomance Measure in parents of children with disabilities. *Clinical Rehabilitation*. 20, 980-988.
20. Whitaker, P. (2007). Provision for youngsters with autistic spectrum disorders in mainstream schools: what parents say – and what parents want. *British Journal of Special Education*. 34(3), 170-178.

Priorities of parents of children with disabilities when looking for the support of experts

Jovana Uzelac¹

Sandra Glamocak²

Prof. dr Spela Golubovic³

Introduction: *As they have become an integral part of the support process, parents have been given the opportunity to define their priorities. Defining priorities by parents contributes to the degree of their satisfaction, acceptance, more active participation in the process of implementing support, and all of the above has a positive impact on the child's development and outcomes.*

Aim: *To present the priorities of parents of children with disabilities in the world and in our region, when it comes to looking for professional help, their connection with the child's abilities, as well as pointing out the importance of considering them, all in order to improve access and outcomes .*

Methods: *A comprehensive review of the literature was performed using the following databases: Google Scholar, SCIndex, PubMed, ResearchGate, Springer. The terms used in the search were "treatment priorities", "parent", "children with disabilities", "intervention priorities", and their counterparts in Serbian.*

Results: *Consideration of priorities was made in relation to the type and degree of disability and age of the child. The majority of the research speaks in favor of the fact that the priorities of parents are mainly focused on those areas of development that are the biggest challenge for the child and in which the greatest deficit is manifested. The lower the abilities in certain areas of development, the higher the priorities of the parents in relation to them.*

Results: *Consideration of priorities was made in relation to the type, type and degree of disability, age of the child, as well as in relation to the countries in which the research was conducted. The obtained results show that the priorities of parents are determined by deficits that hinder the child's participation in activities of everyday life. The higher the deficits in certain areas of development, the higher the priority of parents in the acquisition of skills within them.*

Key words: *parents' priorities, children with disabilities, type of disability, degree of disability.*

¹Jovana Uzelac, Medical Faculty, Novi Sad, jovana.uzelac@mf.uns.ac.rs

²Sandra Glamocak, Medical Faculty, Novi Sad, sandra.glamocak@mf.uns.ac.rs

³Prof. dr Špela Golubović, Medical Faculty, Novi Sad, spela.golubovic@mf.uns.ac.rs